

Invasive alien species in Belgium
ias.biodiversity.be

Projet Groene Pioniers
groenepioniers.be

Manual of the Alien Plants of Belgium
alienplantsbelgium.be

Tracking Invasive Alien Species (TriAS)
https://osf.io/7dpgr/

La biodiversité en Wallonie-Les espèces invasives
biodiversite.wallonie.be/fr/invasives.html?IDC=5632

List of Invasive Alien Species of Union concern
ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/

Ecopedia
ecopedia.be

Institut de recherche sur la nature et la forêt, Région flamande
inbo.be

RÉFÉRENCES

E.R. Steven Dessen, Jardin botanique de Meise, Nieuwelaan 38, 1860 Meise - 2020

PLANTES INVASIVES DE BELGIQUE

QU'EST-CE QU'UNE PLANTE EXOTIQUE ENVAHISSANTE ?

Ces plantes sont introduites par l'Homme en dehors de leur zone d'origine. Elles se propagent dans leur nouvelle aire de répartition, où elles représentent une menace pour la biodiversité et les services écosystémiques, tels que la production alimentaire, la purification de l'eau ou encore la prévention des phénomènes d'érosion.

COMMENT SONT-ELLES INTRODUITES ?

Les plantes envahissantes peuvent être introduites de nombreuses manières, que ce soit intentionnellement via les cultures et l'horticulture, ou accidentellement par la contamination des sols ou des semences. Les déchets provenant de jardins ou d'étangs constituent également une voie d'introduction importante des plantes exotiques dans l'environnement. En Europe, presque 70 % des espèces exotiques envahissantes ont été introduites intentionnellement. La dissémination d'organismes envahissants a augmenté significativement ces dernières décennies avec l'expansion du commerce et des transports mondiaux.

POURQUOI SONT-ELLES UNE MENACE ?

Les plantes envahissantes ont en commun des caractéristiques qui leur permettent de coloniser efficacement de nouveaux habitats. Elles ont une croissance et une reproduction rapides. Le manque d'ennemis naturels dans leur nouvel environnement est également possible. Par conséquent, ces plantes envahissantes sont des compétitrices redoutables pour la flore indigène. Elles peuvent également avoir un impact sur cette dernière via l'hybridation ou en modifiant la qualité de l'eau et du sol. Ces avantages compétitifs se traduisent par une propagation rapide des espèces introduites, leur permettant de devenir dominantes dans certains écosystèmes et menaçant la biodiversité locale. Le Forum belge sur les espèces invasives (BFIS) a créé un système normalisé d'évaluation de l'impact environnemental des espèces exotiques (voir graphique) :

- les lettres indiquent l'impact des plantes invasives sur l'environnement ;
- les nombres indiquent le degré d'invasion de l'espèce en Belgique.

Par exemple, les espèces classées A3 sont les plus préoccupantes avec l'impact le plus négatif sur l'environnement (A) et l'aire colonisée la plus grande (3).

Crédits photo
Maarten Strack van Schijndel.
Sauf pour 1: CCO; 2: Robert Taylor; 3: Lara Gudmundsdottir; 4: Alona Bookbinder; 5: Savvas Zaphiriou; 6: Tony Iwane; 7: Kevin Thiele; 8: De Langhe; 9: Ben Kieft; 10: Carsten Niehaus; 11: Alison Northup; 12: Ashley Chile Baz; 13: Luc Wyn; 14: Filip Verloove.

Design
Lara Van de Merckt & Simon Raiff.

QUE POUVEZ-VOUS FAIRE ?

Éviter de les planter
Étant donné que les plantes envahissantes sont essentiellement introduites via les parcs et jardins, informez-vous avant de planter une nouvelle espèce ! Il existe beaucoup de choix parmi les plantes indigènes ; certaines sont répertoriées sur le site groenepioniers.be.

Protéger la biodiversité locale
Les plantes envahissantes colonisent plus facilement les habitats perturbés. Protéger, respecter et choyer notre nature peut donc éviter l'expansion des plantes envahissantes.

Éliminer/Contenir
Lorsqu'un petit nombre d'individus sont présents dans votre jardin, vous pouvez les déraciner complètement et détruire les restes. Une bonne gestion des parties de la plante retirée est essentielle, car certaines espèces peuvent se régénérer ou peuvent encore produire des graines. Soyez conscient que beaucoup de ces plantes se propagent en utilisant des racines et des rhizomes souterrains ; certaines peuvent se régénérer à partir de petits morceaux de matériel végétal. Les introductions dans de nouvelles zones résultent souvent d'outils de jardinage et de machines contaminés ou d'une mauvaise gestion des déchets organiques.

Signaler
La cartographie et l'évaluation de la propagation des plantes envahissantes sont essentielles à une bonne gestion de ces espèces. Vous pouvez y contribuer en signalant (photos à l'appui) les espèces de plantes que vous rencontrez : différentes plateformes sont disponibles, telles que waarnemingen.be, observations.be ou la partie encodage des espèces invasives sur biodiversite.wallonie.be

Ces espèces ne sont pas encore signalées comme envahissantes en Belgique. Cependant, certaines sont en augmentation et créent localement des populations pérennes, tandis que d'autres se sont révélées préoccupantes dans les pays voisins. Gardez donc un œil sur ces espèces et communiquez vos observations.

ESPÈCES À SURVEILLER